

GLOBALLASHUV SHAROITIDA O'SMIR YOSHDAGI O'QUVCHILARNI RUHIY SALOMATLIGINI TA'MINLASHNING DOLZARB MASALALARI

Turdiyeva Kibriyo Iskandar qizi

Xalqaro innovatsion universiteti magistranti

uzkibriyo@gmail.com

ORCID.ID: 0009-0002-3380-5246

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada globallashuv sharoitida o'smir yoshdagi o'quvchilarning ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlash masalalari tahlil qilinadi. Ma'lumki, keyingi yillarda, axborot oqimining ortishi, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi natijasida o'quvchilarning ruhiy holatiga ta'sir etuvchi omillar ortib bormoqda. Shuningdek, oilaviy muhit, ta'lim tizimi va ijtimoiy omillarning o'smirlar psixologiyasiga ta'siri ham namoyon bo'lmoqda. Shu boisdan ushbu maqolada ruhiy salomatlikni ta'minlashda pedagogik yondashuvlar, psixologik yordam ko'rsatish mexanizmlari hamda sog'lom ijtimoiy muhit yaratish yo'llari tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari o'smir yoshdagi o'quvchilarning sog'lom ruhiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, o'smir yosh, ruhiy salomatlik, psixologik muhit, ta'lim tizimi, ijtimoiy omillar, stress, tarbiya.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения психического здоровья учащихся подросткового возраста в условиях глобализации. Анализируются факторы, влияющие на психоэмоциональное состояние подростков, в том числе воздействие информационного потока, интернета и социальных сетей. Освещается роль семьи, образовательной среды и социальных условий в формировании психического благополучия подростков. В работе приведены педагогические и психологические подходы к поддержанию ментального здоровья, а также пути создания благоприятной социальной атмосферы. Результаты исследования направлены на разработку практических рекомендаций по поддержанию психического здоровья учащихся.

Ключевые слова: глобализация, подростковый возраст, психическое здоровье, психологическая среда, образование, социальные факторы, стресс, воспитание.

ANNOTATION: This article examines the urgent issues of ensuring the mental health of adolescent students in the context of globalization. The study analyzes the factors affecting teenagers' psychological well-being, including the impact of information flow, the Internet, and social media. It also explores the influence of family environment,

education system, and social conditions on adolescents' mental development. The paper highlights pedagogical and psychological approaches to maintaining mental health and creating a supportive social environment. The findings aim to develop practical recommendations for promoting and preserving the mental well-being of school-aged adolescents.

Key words: globalization, adolescence, mental health, psychological environment, education, social factors, stress, upbringing.

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida inson hayotining barcha jabhalari, jumladan, yosh avlod tarbiyasi ham jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, internet va ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizda chuqur o'rnashib olishi, madaniy va ma'naviy qadriyatlarning o'zgarishi o'smir yoshdagi o'quvchilarning ruhiy salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Darhaqiqat, ruhiy salomatlik — bu insonning o'zini anglash, hissiyotlarini boshqarish, ijtimoiy muhitda barqaror munosabatlar o'rnatish qobiliyati bilan belgilanadi. Ayniqsa, o'smirlik davri shaxs shakllanishining eng muhim bosqichi bo'lib, bu davrda inson o'z “men”ini anglaydi, mustaqil fikrlashga intiladi, biroq shu bilan birga ruhiy noziklikka ham ega bo'ladi. Shu sababli, bugungi globallashuv davrida o'smirlarning ruhiy salomatligini ta'minlash dolzarb psixologik va ijtimoiy vazifaga aylanmoqda.

Globallashuv — bu dunyo miqyosida axborot, madaniyat, iqtisodiyot va texnologiyalar almashinuvi jarayonidir. Bu jarayon inson hayotiga bir tomondan yangi imkoniyatlar yaratib, ikkinchi tomondan, ma'lum xavf va muammolarni ham olib kirmoqda[1]. O'smir yoshdagi o'quvchilar bu jarayondan eng ko'p ta'sirlanadigan ijtimoiy guruh hisoblanadi. Ayniqsa, internet va ijtimoiy tarmoqlarning haddan tashqari ta'siri natijasida o'smirlar o'z vaqtini noto'g'ri taqsimlaydi, virtual hayotga berilib ketadi, real ijtimoiy aloqalar sustlashadi. Buning natijasida yolg'izlik, o'ziga ishonchsizlik, depressiya kabi ruhiy muammolarni paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Natijada ular, g'arbona turmush tarzi va axloqiy qadriyatlarga taqlid qilishi oqibatida, milliy o'zlikni anglash jarayoniga o'zining salbiy ta'sirni ko'rsatmoqda. Bu kabi tendensiyalar o'smirlarning ruhiy salomatligiga ta'sir etuvchi omillarni yuzaga keltirmoqda.

Bu omillarni uch toifaga ajratish mumkin:

- Ijtimoiy omillar: oila muhiti, tengdoshlar bilan munosabat, ta'lim tizimidagi stresslar.
- Axborot omillari: internetdagi zararli kontent, kiberzo'ravonlik, ma'lumotning haddan tashqari ko'pligi.
- Psixologik omillar: o'ziga baho berishdagi noaniqlik, hissiy beqarorlik, hayotiy maqsadlarning yo'qligi.

Shu boisdan, bugungi globallashuv jarayonida, oila va maktab o'rtasidagi hamkorlikni yetarli darajada mustahkamlash talab etiladi, bo'lmasa, o'smir o'z

muammolari bilan yolg'iz qoladi. Shu sababli, psixologik xizmatni kuchaytirish, o'qituvchi va ota-onalarni o'smir psixologiyasi xususiyatlaridan xabardor qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kabi muammolarni bartaraf etish uchun, ta'lim muassasalarida ruhiy salomatlikni ta'minlash uchun quyidagi yo'nalishlarda ishlarni amalga oshirish zarur hisoblanadi.

Birinchi, o'quvchilarda o'zini anglash, hissiyotlarni boshqarish, muammolarni tinch yo'l bilan hal etish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida o'smir yoshdagi o'quvchilarda psixologik madaniyatni oshirish lozim. Ikkinchi, o'quv muassasalarida mehr-oqibatli, qo'llab-quvvatlovchi sog'lom muhit yaratish kerak. Uchinchi, o'quvchilarni internetdan to'g'ri foydalanish, zararli axborotdan himoyalash madaniyatiga o'rgatish. To'rtinchi, ta'lim muassasalarida ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish kerak[3].

Xulosa qilib aytganda, globallashtirish davrida o'smir yoshdagi o'quvchilarning ruhiy salomatligini saqlash — nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va ma'naviy zaruratdir. Har bir o'qituvchi, ota-ona va jamiyat a'zosi o'smirlarning psixologik holatini tushunish, ularni tinglash, qo'llab-quvvatlash madaniyatiga ega bo'lishi kerak. Ruhiy sog'lom, irodali, maqsadga intiluvchi yosh avlodni tarbiyalash orqali biz nafaqat bugungi kunni, balki mamlakatning ertangi istiqbolini ham mustahkamlaymiz. Shu bois, ta'lim tizimida psixologik yordamni kuchaytirish, ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish va sog'lom axborot muhitini yaratish O'zbekistonning barqaror taraqqiyotiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. — Toshkent, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar siyosatini takomillashtirish to'g'risida”gi farmoni. — Toshkent, 2020.
3. Qodirova D. *Psixologiya asoslari*. — Toshkent: Fan, 2019.
4. WHO. *Adolescent Mental Health: Key Facts*. — Geneva: World Health Organization, 2023.
5. UNICEF (2022). *Global Report on Mental Health of Adolescents*. — New York.